

Mejoramiento del proceso de barrido en las rutas 7 y 8 del Municipio de Orizaba, Ver.

Ing. Stephanie García Juárez¹, M.C. Gabriela Cabrera Zepeda², Dr. Fernando Aguirre y Hernández³,
Dr. Eduardo Roldán Reyes⁴, Dr. Guillermo Cortes Robles.⁵

¹ Estudiante de Maestría en Ingeniería Administrativa del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, stephaniegi@outlook.com

² División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, gabriela.cz@orizaba.tecnm.mx

³ División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, fernando.ay@orizaba.tecnm.mx

⁴ División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, eduardo.rr@orizaba.tecnm.mx

⁵ División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, guillermo.cr@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La siguiente investigación se realizó en el H. Ayuntamiento de Orizaba, Ver. con la finalidad de aportar una alternativa pertinente en el servicio de limpia pública, proponiendo a través de la simulación en SIMIO una mejora en el proceso de barrido en dos rutas geográficas de la ciudad, que permitan minimizar los costos en función de la mano de obra asociada a los turnos y horarios de los trabajadores, así como los recursos materiales empleados, impactando favorablemente en la gestión económica de la coordinación del limpia pública. La investigación se desarrolló en tres etapas, iniciando con el análisis de la información, la cual permitió conocer, documentar las actividades y diseñar el proceso de barrido, la siguiente etapa consistió en la evaluación en simulación del proceso de barrido, construyéndose en el software SIMIO, validando el modelo con los datos recolectados en la etapa 1. La etapa final de la metodología propone la alternativa de mejora validándola a través de una prueba piloto.

Palabras clave: barrido, simulación, recursos disponibles, conciencia sustentable.

Abstract

The following research is carried out in order to develop a scanning model that allows the workforce to become more efficient, reducing the scanning time on the routes and taking advantage of the resources available, facilitating decision-making for the relevant authorities, using the SIMIO simulation programme

The work was carried out in three stages, the analysis of the initial information, which allowed us to study the scanning process, analyzing the activities carried out and how they are carried out, the next stage was the simulation evaluation of the scanning process, where he carried out the program at SIMIO to observe the behavior of the data collected in stage 1, finally the establishment of new alternatives in the scanning process, where it was sought to offer alternatives for the form of sweeping that is established.

Key words: Sweep, simulation, available resources, sustainable awareness.

Introducción

Actualmente la contaminación y el mal manejo de los RSU representa un problema muy fuerte a nivel mundial, ya que el no contar con un sistema que permita una recolección apta puede traer consecuencias graves para la salud pública. Es por ello que diversos países han buscado generar nuevas formas de incentivar a la población a crear una conciencia de reciclaje y buscar que se generen menos residuos. México es uno de los países que más problemas de contaminación en las calles tiene, pues muchas personas no tienen la cultura ambiental de recoger o depositar la basura en su lugar. Es por ello que algunos gobiernos de los estados han buscado crear

programas que fomenten esa cultura e involucren a los ciudadanos. Un ejemplo de esto es el Municipio de Orizaba, que busca la creación de una conciencia sustentable, en base a las acciones y programas que ha desarrollado [1]. El programa de barrido y limpia pública, permite ofrecer a los habitantes del Municipio transitar por las calles sin contaminantes, ofreciendo espacios de recreación limpios, en donde los niños puedan jugar libremente [2]. Estos programas hacen que la calidad de vida de los habitantes sea mejor, al favorecer los servicios enfocados a la conservación, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas y recursos naturales disponibles. Por ello, con este proyecto se busca ofrecer una alternativa de barrido que permita utilizar de forma eficiente los recursos económicos que se tienen disponibles para esta actividad. De esta forma la con los ahorros obtenidos la administración pública del ayuntamiento podrá generar otros proyectos canalizados hacia la promoción de una cultura sostenible en los ciudadanos.

El Municipio de Orizaba, se encuentra fraccionado geográficamente en 13 rutas, en las cuales se realiza el proceso de barrido de forma manual, con una plantilla de 54 colaboradores y 4 supervisores, en dos diferentes turnos; matutino y vespertino, trabajando en los siguientes horarios; matutino de 4:00 AM a 1:00 PM y vespertino de 1:00 pm a 8:00 pm.

Metodología

El trabajo de investigación se realizó en base al proceso de barrido de las rutas 7 y 8 que tiene el Departamento de Limpia Pública y Ecología durante la Administración 2022-2025, analizando principalmente la forma de barrido denominada “ala de avión” la cual se aplica desde hace años en la vía pública, aceras, así como también los parques y áreas verdes. El principal objetivo de este proyecto es minimizar los tiempos de barrido dentro de las rutas 7 y 8 buscando tener un impacto económico que ayude al Departamento de Limpia Pública a mejorar el proceso, así como también disminuir los costos [3].

Figura 1. Rutas de barrido del Municipio de Orizaba. H. Ayuntamiento del Municipio de Orizaba.

Utilizando el software SIMIO se realizó la simulación del sistema real del proceso de barrido dentro de las rutas 7 y 8, las cuales abarcan todo el centro histórico del Municipio de Orizaba. Al realizar el análisis se encontraron áreas de oportunidad y se evaluaron estrategias que permitieron la mejora de los tiempos de barrido en dichas rutas.

Figura 2. Metodología. Elaboración propia.

La figura 2 representa el diagrama de flujo de la metodología empleada, que se encuentra basada en la metodología de simulación propuesta por Law y Kelton, fundamentada en el método científico [4], la cual se ajustó agregando pasos para la ejecución de esta investigación.

Etapa 1 Análisis de la información inicial

Recolección de datos y estudio de tiempos y movimientos: Dentro de la primera etapa se realizaron las siguientes actividades; iniciando con la recolección de datos que se llevó a cabo por medio de un estudio de tiempos y movimientos de las rutas 7 y 8, el cual permitió analizar más a fondo las actividades que se llevan a cabo dentro del proceso de barrido manual. El estudio de tiempos y movimientos tiene como principal objetivo eliminar o mejorar las tareas innecesarias que pueden tener afectar directa e indirectamente la productividad y calidad del proceso [5]. Ya que esta herramienta permite analizar los procesos, desglosándolos para determinar cuáles son las actividades, tareas o pasos específicos para completar el proceso final [6].

Evaluación de tiempos y costos: Posteriormente se realizó una evaluación de los costos que fueron proporcionados por el Departamento de Limpia Pública, para analizar las mermas económicas que actualmente tiene el proceso, esta tabla se puede observar en la figura 4, Merma económica.

Diseño en Software AutoCAD de las rutas siete y ocho de barrido del municipio de Orizaba: Se realizó el diseño de las calles del Municipio de Orizaba en formato DWG, utilizando el programa de AutoCAD, ya que este software permite crear modelos en 2D y 3D, teniendo una mejor precisión para trabajar con los planos de forma más exacta [7]. Este software es compatible con el software SIMIO, ya que permite exportar el plano, generando el layout para ser utilizado como base para la construcción del modelo. El plano abarca las rutas 7 y 8 de barrido, identificando el punto de concentración del inicio de la jornada laboral de los trabajadores, mismo que se ubica en la calle poniente 10 número 440, Lourdes, en el Municipio de Orizaba, y considera las calles oriente 9, oriente 7, oriente 5, oriente 3, la calle Colón, la oriente 2 y oriente 4.

Etapa 2 Evaluación en simulación del proceso de barrido

Validación de datos: En la etapa dos se realizó el análisis de los datos obtenidos del estudio de tiempos y movimientos, a través del software MINITAB, el cual es una herramienta estadística, con una interfaz de fácil manejo, y que se encuentra enfocada en el análisis de datos y la mejora de los procesos implementando herramientas de control de calidad y SIX SIGMA [8]. Se consideró la variable de tiempo en relación con la variable de distancia, a fin de analizar la distribución de probabilidad a la que se ajustaba dicha variable. En primera instancia se obtuvieron los datos de estadísticas descriptivas, teniendo un total de 265 datos, con un mínimo de 19.02 segundos y un máximo de 15.083 minutos, lo que representa el tiempo que tardan los operadores en barrer un metro lineal de las rutas.

Estadísticas

Variable	N	N*	Media	Error estándar de la media	Desv.Est.	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo
Tiempo total	265	0	4.208	0.158	2.574	0.317	2.492	3.717	5.367	15.083

Figura 3 Estadísticas descriptivas. Elaboración propia.

Se aplicó una prueba de identificación de la distribución individual para identificar la distribución de los datos, como se puede observar en la figura 4, la gráfica de probabilidad para la variable tiempo total de acuerdo a la prueba de bondad de ajuste, se ajusta a una distribución normal.

De acuerdo al valor la prueba de normalidad Anderson-Darling (AD) que se puede observar en la gráfica, con un total de 5.524, es mayor al nivel de significancia de .005, por lo tanto, se puede afirmar que los datos siguen la distribución normal.

Figura 4. Prueba de identificación de distribución. Elaboración propia.

Diseño de simulación de rutas por medio de software SIMIO: En esta fase se inició la construcción del modelo de simulación en SIMIO, el cual es un software de modelización, simulación y animación 3D de flujos de procesos que permite modelar el comportamiento de sistemas logísticos, industriales y de servicios, es decir de un sistema real o imaginario, y que para el caso de estudio simuló el proceso de barrido de las rutas establecidas [9]. El diseño que se utilizó para este modelo fue el layout de AutoCAD, recreando el camino que siguen los operadores.

Construcción de modelo de simulación con alternativa de barrido: En esta etapa se propone la construcción del modelo de simulación con una nueva forma de barrido orientada a disminuir los tiempos que se realizan los colaboradores durante el recorrido de las rutas. A la alternativa propuesta se le denominó “forma 7” de barrido, la cual además con la autorización y facilidades del Departamento de Limpia Pública se implementará como prueba piloto.

Resultados

Por medio del estudio de tiempos y movimientos se obtuvieron los resultados que se pueden observar en la figura 5. En donde se tiene un tiempo mínimo de recorrido total de 8 horas y 25 minutos, mientras que el tiempo máximo es de 9 horas con 21 minutos. Esta tabla permitió realizar un análisis profundo para establecer los tiempos muertos y efectivos.

Calles	Tiempo de recorrido	Demoras	Tiempo de ocio	Tiempo efectivo	Distancia
Oriente 9	8:25:12	1:08:28	38.28	7:16:44	7783.66
Oriente 7	8:55:49	01:25:44	55.44	7:30:05	9000.63
Oriente 5	8:53:14	0:40:14	10.14	8:13:00	6238.1
Oriente 3	9:21:00	01:12:22	42.22	8:08:38	8273.09
Colón	8:38:45	01:06:40	36.4	7:32:05	7832.66
Oriente 2	9:07:25	01:01:43	31.43	8:05:42	7803.87
Oriente 4	9:04:09	0:57:30	27.3	8:06:39	12132.44
Promedio	8:55:05	1:04:40	34.46	7:50:25	8437.78

Figura 5. Tiempo de recorrido de las calles. Elaboración propia

Considerando el estudio de tiempos y movimientos, fue posible obtener el diagrama de flujo del proceso, el cual se puede observar en la figura 6. Este diagrama representa las actividades que realiza el operador desde que llega al área base de trabajo, hasta que termina el barrido manual de la ruta asignada.

Figura 6. Diagrama de proceso de barrido manual. Elaboración propia.

En la figura 7 se presenta el análisis de los tiempos muertos contra el tiempo efectivo, encontrándose que se tiene una merma económica al mensual de \$5,441.70 pesos, lo que equivale al sueldo de un operador

promedio. Esto indica la pérdida económica que se tiene en el proceso de barrido, siendo un área de oportunidad de mejora para el Departamento de Limpia Pública.

Calles	Tiempo de recorrido	Demoras	Tiempo de ocio	Tiempo efectivo	Distancia	Demoras en minutos	Costo por demoras	Merma económica
Oriente 9	8:25:12	1:08:28	38.28	7:16:44	7783.66	68.28	\$ 64.18	\$ 35.98
Oriente 7	8:55:49	01:25:44	55.44	7:30:05	9000.63	85.44	\$ 80.31	\$ 52.11
Oriente 5	8:53:14	0:40:14	10.14	8:13:00	6238.1	40.14	\$ 37.73	\$ 9.53
Oriente 3	9:21:00	01:12:22	42.22	8:08:38	8273.09	72.22	\$ 67.89	\$ 39.69
Colón	8:38:45	01:06:40	36.4	7:32:05	7832.66	66.4	\$ 62.42	\$ 34.22
Oriente 2	9:07:25	01:01:43	31.43	8:05:42	7803.87	61.43	\$ 57.74	\$ 29.54
Oriente 4	9:04:09	0:57:30	27.3	8:06:39	12132.44	57.3	\$ 53.86	\$ 25.66
Promedio	8:55:05	1:04:40	34.46	7:50:25	8437.78	64.46	\$ 60.59	\$ 32.39
Total							\$ 424.14	\$ 226.74
Mensual							\$ 10,179.30	\$ 5,441.70
Anual							\$ 65,300.37	

Figura 7. Merma económica. Elaboración propia.

Figura 8. Layout de programa de barrido. Elaboración propia.

El Layout de barrido, que se puede observar en la figura 8, fue diseñado en AUTOCAD y constituyó la base de construcción del modelo de simulación en el software SIMIO, dicha construcción consideró las variables estadísticas analizadas tales como; tiempo de proceso de barrido y distancia barrido. Así mismo en la definición del modelo se contemplaron los siguientes elementos: entidades representando a los barrenderos que entran y salen del sistema, los atributos o parámetros referidas a las propiedades o características de la entidad que utiliza el sistema, y los Bloques o comandos que son instrucciones que delimitan los comportamientos de la simulación, y que tienen una secuencia específica definiendo el procesamiento de las entidades. Para la construcción del modelo inicialmente se utilizó la versión estudiante de SIMIO, sin embargo, por su limitación en cuanto a soporte del modelo de simulación se adquirió la versión académica de SIMIO 14.230.25895.

Figura 9. Formas de barrido. Elaboración propia.

Trabajo a futuro

Actualmente se está trabajando en el diseño de la alternativa la cual propone una nueva forma de barrido "Forma 7" que permita disminuir los tiempos que se realizan los colaboradores durante el recorrido de las calles que comprenden las rutas 7 y 8, impactando en la eficiencia de los recursos y costos. Así mismo se dará inicio a la etapa 3, la cual tiene como objetivo la aplicación de una prueba piloto con la nueva forma de barrido, contemplando la evaluación de los tiempos y costos, evaluando los resultados obtenidos.

Conclusiones

El aplicar el estudio de tiempos y movimientos permitió desarrollar el diagrama de procesos, identificando las actividades que se realizan en el barrido, así mismo a través de la simulación, fue posible modelar el sistema real, analizando las variables que intervienen con la finalidad de estandarizar los tiempos, favoreciendo el uso de los recursos (mano de obra e insumos).

El uso del software SIMIO en su versión académica permite modelar sistemas complejos en donde se integran diferentes factores, logrando recrear el proceso que se está estudiando, a través de capturar y describir el sistema, simularlo y al final es posible obtener una animación en 3D que permite al usuario entenderlo de mejor forma [9].

La contribución de este proyecto de investigación se alinea con el Programa Nacional Estratégico en Sistemas Socioecológicos y Sustentabilidad (Pronaces-SSyS), debido a que se propone una alternativa que permita minimizar los costos en función de la mano de obra asociada a los turnos y horarios de los trabajadores, así como los recursos empleados en el proceso de barrido, impactando favorablemente en el servicio de limpieza pública y de esta forma las autoridades podrán visualizar y ejercer nuevos proyectos en beneficio del medio ambiente favoreciendo la conciencia sustentable en la ciudadanía.

Referencias

- [1] R. Osegueda Gutierréz. (2021, junio, 11). Orizaba gana la Escoba de Oro por ser la ciudad más limpia. Disponible <https://www.mexicodesconocido.com.mx/orizaba-gana-laescoba-de-oro-por-ser-la-ciudad-mas-limpia.html>
- [2] UV Orizaba (2018, 05) Basura y Predial Reciclar te hace Ganar. [Diapositivas]. Disponible <https://www.uv.mx/orizaba/cosustenta/files/2014/05/Programa-BYP-Mpio-de-Orizaba.pdf>
- [3] Gobierno de Orizaba (2019) Reglamento de Limpia Pública para el Municipio de Orizaba, Veracruz, de Ignacio de la Llave. Disponible: <http://sipot.orizaba.gob.mx:9000/rpc/cat/JURIDICO/Fracci%E2%89%A4n%20I/Reglamento%20de%20Limpia%20Publica%20Para%20el%20Municipio%20de%20Orizaba.pdf>
- [4] PVT Group (2019). ¿Qué es la optimización de rutas? Disponible en https://company.ptvgroup.com/fileadmin/Resources/Resources-Library/ES/White-Papers/ptv_libro_blanco_que_es_la_optimizacion_de_rutas.pdf
- [5] G. Salvendy, Ed., Handbook of Industrial Engineering. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2001. Accedido el 4 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1002/9780470172339>
- [6] B. Render y J. Heizer. Principios de administración de operaciones. Mexico, D.F. : Pearson Educacion, 2009.
- [7] S. SEYS. "Ventajas de AutoCAD respecto a otros programas de diseño CAD - SEYS". SEYS. <https://seystic.com/ventajas-autocad-comparativa-sofware-cad/> (accedido el 8 de agosto de 2022).
- [8] S. Minitab. "Software: Minitab". Addlink Software Científico. <https://www.addlink.es/productos/minitab-statistical-software> (accedido el 8 de agosto de 2022).
- [9] S. Simio. "Simio – DSIC". DSIC – Dirección de Servicios de Informática y Comunicaciones. https://dsic.pucv.cl/?page_id=3119 (accedido el 8 de agosto de 2022).